

**ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ И ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ
В СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ**

Дулатов.Р.Р.

И.о.доцент кафедры «Физической культуры» АГПИ

Обиджонова.Х.

Студентка 2-го курса факультета физической культуры АГПИ

Аннотация: в статье рассмотрен вопрос влияния специального комплекса упражнений на развитие прыгучести и взрывной силы спортсменов. По мнению автора, улучшение данных качеств возможно благодаря упражнениям, направленным на развитие тех групп мышц, которые нужны для прыгучести и взрывной силы.

Ключевые слова: комплекс упражнений, развитие прыгучести, взрывная сила, баскетбол, средний школьный возраст, игровые действия, игра.

Xulosa: maqolada maxsus mashqlar majmuasining sportchilarning jismoniy va portlovchi kuchini rivojlantirishga ta'siri masalasi muhokama qilinadi. Muallifning fikriga ko'ra, ushbu fazilatlarni takomillashtirish mashqlar va portlovchi kuch uchun zarur bo'lgan mushak guruhlarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tufayli mumkin.

Kalit so'zlar: mashqlar to'plami, xotirani rivojlantirish, portlovchi kuch, basketbol, o'rta maktab yoshi, harakat o'yini, o'yin.

Abstract: the article considers the issue of the influence of a special set of exercises on the development of jumping ability and explosive strength of athletes. According to the author, the improvement of these qualities is possible thanks to exercises aimed at the development of those muscle groups that are needed for

jumping and explosive strength.

Keywords: set of exercises, development of jumping ability, explosive power, basketball, middle school age, game actions, game.

Современный баскетбол характеризуется интенсификацией соревновательной деятельности, что проявляется в увеличении плотности игровых действий, уменьшении времени выполнения как технических приемов в целом, так и их отдельных фаз, в быстроте и стремительности тактических взаимодействий, увеличении числа индивидуальных игровых действий.

В настоящее время в баскетболе произошли значительные изменения в правилах проведения соревнований, а также в структуре игровой деятельности, которая характеризуется значительным смещением акцентов на усиление защитных действий и технических возможностей отдельных игроков, а также в увеличении продолжительности соревновательного периода и количества официальных игр. В соответствии с правилами современного баскетбола сокращено время на выполнение атакующих действий и вывод мяча в передовую зону, данные изменения требуют от команд применения быстрых, основанных на индивидуальных способностях игроков тактических схем в нападении. Предоставление возможности защитнику использовать более активные действия привели к возникновению контактной, силовой борьбы, как под кольцом, так и по всей игровой площадке.

Таким образом, налицо противоречие между повышением требований к уровню прыгучести баскетболистов в современных условиях с одной стороны, и недостаточностью существующих методик развития прыгучести игроков -с другой. Данное противоречие актуализирует проблему

совершенствования прыгучести баскетболистов с использованием специфических средств и методов. Именно поэтому, мы считаем, что вопрос развития прыгучести и взрывной силы для занимающихся баскетболом актуален.

Цель научной статьи: определить влияние специального комплекса упражнений для развития прыгучести и взрывной силы.

Задачи научной работы:

1. Дать характеристику спортивной игры «баскетбол».
2. Определить роль и сущность прыгучести и взрывной силы в баскетболе.
3. Подобрать специальный комплекс упражнений для развития прыгучести и взрывной силы в среднем школьном возрасте.
4. Сравнить развитие прыгучести и взрывной силы у девушек 12–13 лет до применения специального комплекса упражнений и после.
5. Разработать практические рекомендации по развитию прыгучести и взрывной силы во время тренировочного процесса в среднем школьном возрасте.

Объект научной работы: средства и методы развития прыгучести и взрывной силы.

Предмет научной работы: развитие прыгучести у баскетболисток среднего школьного возраста.

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, эксперимент, тестирование, статистические методы обработки результатов.

Практическая значимость исследования заключается в разработке специального комплекса упражнений как средства развития прыгучести баскетболистов, в определении условий выбора упражнений и параметров

нагрузки в соответствие с основными задачами тренировочного занятия. Полученные результаты исследования могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе баскетболистов.

Гипотеза – можно предположить, что процесс развития прыгучести и взрывной силы баскетболисток станет более динамичным и эффективным, если использовать дифференцированные комплексы упражнений, направленные на ее совершенствование.

С целью подбора оптимального комплекс упражнений на развитие прыгучести и взрывной силы у занимающихся баскетболом в среднем школьном возрасте, было проведено исследование в СДЮСШ “По игровым видам спорта и лёгкой атлетики”. Исследование проводилось на спортсменках группы 12–13 лет в количестве 16 человек.

В качестве методов исследования нами были выбраны эксперимент, тестирование, статистические методы обработки результатов

Эксперимент проводился в три этапа в период с 15 января по 20 апреля.

Для достижения цели нами было проведено исследование.

На первом этапе (констатирующий) испытуемым предлагалось выполнить тесты – «Прыжок в высоту», «Прыжок в длину», «Бег на 20 м»

На втором этапе тренеры группы 3 раза в неделю по 40–45 мин. применяли на тренировках составленный нами специальный комплекс упражнений для развития прыгучести и взрывной силы. Предложенные нами упражнения выполнялись в начале или в конце тренировочного занятия. Этот этап проходил в течении 3-х месяцев.

В ходе контрольного (третьего) этапа эксперимента было проведено повторное тестирование с участием этой же группы испытуемых.

Оценивалась динамика прироста результата в группе.

На рис. 1 представлены результаты теста «Прыжок в высоту». В январе высота прыжка $46,81 \pm 2,29$ см, а в апреле $47,50 \pm 2,10$ см ($p > 0,0$).

Рис. 1. Результат теста «Прыжок в высоту»

Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе формирующего этапа включались упражнения с перепрыгиванием различных препятствий (перепрыгивания через барьеры 60 см, запрыгивание на тумбу), так же приседания с грифом— это упражнение развивает мышцы нижней части тела, а также мышцы спины и живота, которые необходимы при прыжке в высоту. Эти упражнения могли повлиять незначительно на улучшения результата т. к. они направлены на увеличение высоты прыжка.

На рис. 2 представлены результаты теста «Прыжок в длину с места». В январе длина прыжка составляла $176,88 \pm 15,27$ см., а в апреле длина прыжка стала $183,50 \pm 16,13$ см ($p > 0,05$).

Рис. 2 Результаты теста «Прыжок в длину с места»

Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе формирующего этапа включались упражнения как приседания с грифом, которое хорошо влияет на развитие качества «Прыгучесть», так же упражнение «Становая тяга», перепрыгивания через стойки сразу после упражнения «Присед с грифом». это могло повлиять на улучшение результатов.

На рис. 3 представлены результаты теста «Бег 20 метров». В январе время прохождения этой дистанции составило $3,53 \pm 0,11$ сек., а в апреле $3,40 \pm 0,15$ сек. ($p < 0,01$).

Рис. 3. Результаты теста «Бег 20 метров»

Полученные результаты можно объяснить тем, что в процессе формирующего этапа включались упражнения как «Ускорение на 15 м», за счет этого упражнения у занимающихся вырабатывалась «стартовая скорость» в которой важна взрывная сила.

Было проведено сравнение по развитию прыгучести и взрывной силы у занимающихся баскетболом в 11–12 лет до применения специальных упражнений на уроках по баскетболу и после.

Мы доказали, что в тестах как «прыжок в высоту», «прыжок в длину», бег 20 м), по сравнению с первичным этапом и при включении специальных упражнений, есть существенная разница. Видно, что результаты выросли, и можно сказать, что упражнения, которые были, включены в тренировочный процесс были направлены именно на развитие прыгучести и взрывной силы.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что специально подобранный комплекс упражнений для развития прыгучести и взрывной силы в тренировочном процессе юных баскетболистов, может улучшить эти

качества. Гипотеза подтвердилась, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что специальный комплекс упражнений дал положительный результат. Все упражнения были направлены на развитие тех групп мышц, которые нужны для прыгучести и взрывной силы.

Список литературы

1. Бузляков Н.А. Инновационные методы скоростно-силовой и технической подготовки баскетболисток // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2018. – Т. 3, № 4. – С. 16-20. – Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки eLibrary.
URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36579961> (дата обращения: 10.12.2021). – Доступ после регистрации.
2. Вавилов А.Л. Экспериментальная методика для развития координационных способностей с применением гимнастического батута и координационной лестницы у баскетболистов 10-11 лет / А.Л. Вавилов, Н.П. Гаврилов // Мир педагогики и психологии. – 2021. – № 10 (63). – С. 105-117. – Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки eLibrary.
URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47206761> (дата обращения: 10.12.2021). – Доступ после регистрации.
3. Гвоздева К.И. Теория и методика обучения технике баскетбола : учебно-методическое пособие / К.И. Гвоздева, М.А. Комлев. – Москва : Изд-во Моск. Политеха, 2020. – 50 с. : ил., табл. – Библиогр.: 10 назв. Шифр РНБ: 2021-4/733
4. Колесникова Е.А. Тренажерные устройства в подготовке баскетболистов : учеб. пособие / Е.А. Колесникова. – Краснодар : КГУФКСТ, 2019. – 58 с. : ил. – Библиогр.: 12 назв. Шифр РНБ: 2019-4/5081
5. Коломнец А.П. Поэтапный подход к формированию координационных способностей школьников с применением координационной лестницы //

Наука-2020. – 2019. – № 3 (28). – С. 44-47. – Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки

eLibrary.URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=39198155> (дата обращения: 10.12.2021). – Доступ после регистрации.

6. Кугот К.В. Использование тренажёра «координационная лестница» для развития двигательных умений и навыков при изучении игры в баскетбол учащихся V-VI классов // Преподаватель года 2020 : сб. ст. – Петрозаводск, 2020. – С. 350-362. – Электрон. копия доступна на сайте науч. электрон. б-ки eLibrary. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44585946> (дата обращения: 09.12.2021). – Доступ после регистрации.